

V de Gowin aplicada como estrategia heurística en el estudio del método científico

A. Jiménez Huerta^{1*}, A. Hernández Ortiz², A.E. Márquez Ortega², M. B. Arce Vázquez³

¹División de Energías Renovables, Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, Camino al Monte s/n, Lomas de Guadalupe, C.P. 56380, Chicoloapan, Estado de México

²Cuerpo Académico Biotecnología e Ingeniería de Procesos de la División de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Primavera, s/n, Santa María Nativitas, C.P. 56330, Chimalhuacán, Estado de México

³División de Ingeniería Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 55210, Ecatepec de Morelos, México

*alicia.jimenez@teschic.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La V de Gowin es una herramienta heurística utilizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que relaciona la dimensión conceptual con la metodológica, y así el estudiante adquiere un aprendizaje y competencias genéricas o específicas; esta herramienta fue aplicada a un grupo de alumnos como un instrumento heurístico con la finalidad de relacionar de forma clara el método científico con las etapas de una investigación. El resultado del trabajo en el caso práctico mostró la capacidad de comprensión por parte del alumnado, debido a que el 90% de los estudiantes fueron capaces de adquirir nuevos conocimientos, retroalimentarlos o bien desarrollar alguna competencia referente al proceso investigativo en la resolución de un problema práctico complejo y así obtener un aprendizaje significativo al retomar teorías constructivistas, donde se menciona que se pueden generar conocimientos cognitivos y metacognitivos, mediante la estimulación del estudiantado por medio del autoaprendizaje.

Palabras clave: V de Gowin, pan, hongo comestible, aprendizaje significativo.

Abstract

Gowin's V is a heuristic tool used in the teaching-learning processes, because it relates the conceptual dimension to the methodological one, and thus the student acquires generic or specific learning and skills; This tool was applied to a group of students as a heuristic instrument in order to clearly relate the scientific method to the stages of an investigation. The result of the work in the case study showed the students' capacity for understanding, because 90% of the students were able to acquire new knowledge, provide feedback or develop some competence related to the research process in solving a problem. complex practice and thus obtain meaningful learning by retaking constructivist theories, where it is mentioned that cognitive and metacognitive knowledge can be generated, by stimulating the student body through self-learning.

Key words: V of Gowin, Pan, Edible Fungus, Significant Learning

Introducción

En diversos países se han llevado a cabo estudios para el diseño de estrategias heurísticas que faciliten la comprensión estructural de los procesos de construcción del conocimiento y metodologías de la investigación [Ramírez de Mantilla, 2004]; estas son secuencias aproximadas de la teoría con el problema que se investigará, es decir es un zum, el cual tiene un acercamiento tan específico que permite un análisis detallado con respecto a los conceptos, procedimientos, actitudes, entre otros. Lo anterior, se realiza con la finalidad de obtener resultados más particulares y complejos, sin perder de vista al problema a investigar [Carnicer Murillo, Carrasquer Zamora,

Martínez Martínez, & de Lama Alcalde, 2004], por lo que, se relaciona con la Teoría de la Elaboración (TE). Esta Teoría fue creada por Charles M. Reigeluth, investigador de psicología del aprendizaje en la Facultad de Diseño Instruccional de la Universidad de Syracuse (EEUU), la cual se basa en el análisis de la estructura del conocimiento, además de los procesos cognitivos de las teorías del aprendizaje, es decir, es una clase de secuencia especial que logra ir de lo simple o general a lo complejo o detallado por aproximaciones de secuencias [López-Boch, 1998].

Los componentes que maneja la TE son siete, los cuales se enfocan a: la secuencia elaborativa, secuencia de prerrequisitos de aprendizaje, resúmenes, síntesis, analogías, activadores de estrategia y control por parte del que aprende [Gutiérrez, s.r; López-Boch, 1998; Sáenz Castro, 2006], siendo el propósito fundamental, la generación de un aprendizaje significativo, el cual se relaciona con la teoría de David P. Ausbel. La Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS) de Ausbel, está basada en procesos mismos que utilizan las personas para aprender, ya que toma en cuenta cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que se ofrecen para la adquisición, asimilación y retención de los conocimientos y así crear significancia en cada uno de estos, es decir, es una teoría de reestructuración debido a que el propio individuo tiene un enfoque organicista, en el cual, el mismo genera y construye su aprendizaje [Rodríguez Palmero, 2004; Rodríguez Palmero, 2011].

Por lo anterior, el individuo es un procesador continuo de información, ya que la transforma y estructura, es por ello, que el aprendizaje significativo es sistemático y organizado donde se requieren dos condiciones fundamentales, la capacidad de aprendizaje por parte del sujeto y la presentación de material potencialmente significativo, el cual no debe ser arbitrario, sino que debe estar organizado de forma lógica para que se interprete con significancia por parte del humano [Castillo, Ramírez, & González, 2013].

Según algunos autores mencionan que el material debe respetar la estructura lógica del área de conocimiento, así como la estructura psicológica a quien va dirigida para que se pueda comprender desde la estructura cognitiva y que el aprendizaje sea a largo plazo y no se presente un olvido [Gimeno & Pérez, 1992]. Esto sucede debido a que el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar conocimientos de forma organizada y con un alto nivel de jerarquización conceptual donde los conocimientos más específicos se conjuntan con los generales, es por ello, que el aprender del individuo debe ser estudiado en su totalidad para que sea significativo, así este se relaciona con las técnicas de aprendizaje y los materiales utilizados como lo expresa Novak J. y Gowin D., que plantean una asimilación del contenido a partir de un esquema previo, cuando se tienen conceptos relevantes e inclusores en su estructura cognitiva, manejando así el concepto “aprender a aprender” a través de estrategias o herramientas heurísticas, en las cuales el estudiante es responsable de su aprendizaje y el docente solo sea un mediador de esta acción [Díaz, 2002].

Las herramientas heurísticas están enfocadas en activar a los docentes o investigadores en trabajos experimentales desde un enfoque estratégico (planificar, organizar y evaluar las distintas actividades) para desarrollar las estrategias cognitivas y metacognitivas de los individuos [Ramos, 2009]. Estos procesos se utilizan desde que se plantea un problema, debido a que las ideas se forman, negocian, revisan y descubren para la comprensión de la naturaleza constructiva de los conocimientos (metaconocimientos) y así tomar consciencia de la construcción de significados (metaprendizaje) en el pensamiento individual [Amaro de Chain, 2000] como lo plantea Ausbel en su TAS. Basado en lo anterior, V de Gowin (VG) es una estrategia la cual apoya al individuo (estudiante) para facilitar su aprendizaje a través de diversos elementos teórico y metodológicos que se interrelacionan para construir un nuevo conocimiento o nuevos significados, es por ello, que propone utilizar la V heurística que se basa en el estudio epistemológico de un acontecimiento, y constituye un aspecto simple y flexible para captar el significado de los contenidos a aprender, y así ayudar a resolver un problema o entender un procedimiento [Castro Chávez, Gutiérrez Rodríguez, Marín Pérez, & Ramos Morales, 2015; Gil, Solano, Tobaja, & Monfort, 2013].

Por otra parte, el nuevo modelo de educación superior maneja una dimensión práctica y operativa en la enseñanza, el cual está centrado en el aprendizaje por competencias, donde el estudiante es protagonista del proceso de la adquisición de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas para poder adaptarse a los cambios y así transformar la información recopilada en conocimiento técnico y humano, a su vez tomar decisiones para resolver problemas [Mendiroz Lacambra & Guardian Soto, 2014]. Por lo anterior, este modelo adquiere la capacidad de planificar la metodología, diseñar las fases del proceso, así como seleccionarlo, excluirlo, desarrollarlo y evaluarlo para facilitar con esto las tareas de investigación, esto es factible para la construcción de un conocimiento a través del empleo de la V de Gowin, ya que esta herramienta heurística

relaciona de forma específica las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de la actividad científica, con lo cual relaciona el conocimiento cotidiano con el científico [Ramos, 2009; Mendiroz Lacambra & Guardian Soto, 2014]. Además, el diagrama de V de Gowin ayuda a la comprensión global del proceso que se lleva a cabo durante una investigación, es decir, puede establecer la conexión entre la teoría y el laboratorio, orientar la planificación de la investigación científica, presentar trabajos científicos o reportes de laboratorio, con el cual se superan las deficiencias metodológicas y así coordinar el pensar con el hacer, por lo que, se divide en dos fases, el lado izquierdo es la parte conceptual y el lado derecho, son los elementos metodológicos de la investigación [Morantes, Arrieta, & Nava, 2013].

Finalmente, el análisis del valor nutrimental del pan enriquecido con harina de hongo comestible se llevó a cabo mediante la planificación sistematizada, utilizando las herramientas heurísticas, de planificación y de investigación requeridas [Márquez-Ortega, Pérez-González, & Acece-Vázquez, 2016; Márquez-Ortega, Pérez-González, & Coria-Lorenzo, 2016]. Lo anterior, con el propósito de definir con claridad los parámetros de forma conceptual, metodológica y experimental con objetivo de obtener un conocimiento metacognitivo con el cual se desarrollen las competencias adecuadas acerca del método científico y así tener un aprendizaje significativo.

Metodología

Para esta metodología de investigación, se realizó el estudio a una muestra de 40 alumnos de nivel superior, los cuales estuvieron en un curso-taller, dentro del cual se elaboró la V de Gowin como herramienta heurística en el proceso investigativo. El problema fue definido por los docentes que diseñaron e impartieron el curso, el cual se enfocó en un producto experimental que se basará en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que fuera significativo en el alumnado de nivel superior, es por ello, que se eligió “el pan enriquecido con harina de hongo comestible”, en el cual se incorpora cuestionamiento, ¿Qué estrategia de enseñanza, permitirá al estudiantado comprender de forma significativa el valor nutrimental del pan enriquecido con harina de hongo comestible?, para que ello, pudiese incorporar de tal forma el diagrama V de Gowin como método heurístico y así determinar el nivel de comprensión después de desarrollar su estructura. El primer paso del ejercicio fue realizar las preguntas de la investigación, las cuales se mezclaron y el alumnado tenía que buscar las preguntas y acomodarlas según el diagrama de la V de Gowin. Terminada esta actividad, se llevó a cabo la elaboración de esta herramienta heurística, nuevamente elaborando los enunciados, tablas, leyes, etc.

Elaboración de la V de Gowin

En principio se estructura de acuerdo a las dos dimensiones relacionadas a esta herramienta heurística, la dimensión conceptual y la metodológica. La primera está posicionada del lado izquierdo del diagrama de “V”, la cual está integrada por filosofías, teorías, principios y leyes, además de conceptos claves que soportan el marco conceptual de la problemática de investigación. Para ello, se consideró la búsqueda de información acerca de los conocimientos enfocados al análisis bromatológico del pan de caja adicionado con harina de hongo comestible y así conceptualizar el entorno de la investigación; esta se basó en la recopilación de referencias bibliográficas referentes al tema a desarrollar para puntualizar los fundamentos relacionados con la elaboración del pan, las características a evaluar y su aplicación.

Por otro lado, la segunda dimensión está conformada por afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones, registro de fenómenos o fuentes de evidencia. En esta fase, se tomaron en cuenta el procedimiento de las técnicas bromatológica para evaluar las características del pan de caja y la experimentación; así mismo, los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación. Finalmente, el centro de la V de Gowin se muestra la problemática que se llevó a cabo, tomando en cuenta la formulación de la pregunta relacionada con el tema a resolver. Por lo anterior, la V se estructura como se muestra a continuación.

Figura 1. V de Gowin simplificada e interacción de las dimensiones (**Fuente:** propia).

El inicio del diagrama se realizó con la conformación del conocimiento, el cual parte de la observación de la producción del pan de caja enriquecido con harina de hongo comestible, ya que a partir de esto surgió la pregunta de investigación acerca de los métodos bromatológicos y sensoriales realizados al producto para demostrar su valor nutricional. Asimismo, se desarrollaron los conceptos claves de la producción del pan, conforme a lo descrito por Ausbel dentro del constructivismo. Además de conceptualizar los acontecimientos dentro del proyecto de investigación, surgieron los registros, es decir, los datos experimentales que se obtuvieron de la valoración nutricional del pan y con ello, se dio origen a los principios (como enunciados, afirmaciones, proposiciones que darán una transformación de los datos), estos sirvieron de guía hacia las teorías para los modelos teóricos de la propuesta nutricional, que explicaron o predijeron los resultados, para la generación de las primeras afirmaciones de valor y responder a las preguntas iniciales con respecto a la hipótesis y así comprender la filosofía de la forma de pensamiento y los juicios de valor y conocimiento para la interpretación de resultados con la finalidad de desarrollar las conclusiones pertinentes acerca de las características nutricionales determinadas por un análisis bromatológico y sensorial del producto desarrollado [Guardian Soto & Ballester Balmori, 2011].

Resultados y discusión

En relación al desarrollo del ejercicio planteado, se llevó a cabo la elaboración de preguntas enfocadas al proyecto de investigación (pan enriquecido con harina de hongos comestibles), las cuales se realizaron con respecto a la estructura presente en la herramienta heurística V de Gowin, posterior a ello, dichos cuestionamientos se dieron a conocer al alumnado de forma desordenada, con la finalidad de que ellos, lo fueran armando conforme a su razonamiento después de la explicación acerca de la V de Gowin, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura.

Figura 2. Descripción del problema de investigación a resolver con respecto al diagrama V de Gowin.

Concluido el ejercicio de las preguntas, el resultado fue favorable, ya que 37 de 40 estudiantes lograron desarrollar el diagrama como se muestra en la Figura 2, lo cual representa el 92.5%; mientras que el 7.5% de los estudiantes lo consideraron complejo y coincidieron que no se había realizado algún trabajo de investigación donde se aplicara el método científico o donde se revisará de esta forma.

Los resultados demuestran que la herramienta heurística V de Gowin promueve el conocimiento cognitivo y metacognitivo del individuo durante el desarrollo de un proceso investigativo en el caso particular del pan de caja enriquecido con hongo comestible, esto se relaciona con la teoría constructivista de Ausbel, en la cual afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal [Ortiz Granja, 2015]. Se mostró en primer lugar, que se obtuvo una mayor comprensión por parte del estudiante, ya que fueron relacionando la información adquirida con anterioridad en forma teórica y después al aplicarlo a esta nueva representación de aprendizaje que es la V de Gowin, esto definió con mayor fluidez, claridad y precisión las preguntas del problema investigativo en el diagrama de forma organizada y sistemática. En segundo lugar, el alumnado fue promoviendo la capacidad de desarrollar las competencias enfocadas al manejo del método científico como se muestra en la figura 3, y como es mencionado por algunos autores [Mendiroz Lacambra & Guardian Soto, 2014].

Figura 3. Diagrama V de Gowin como herramienta heurística en un trabajo de investigación.

Por lo anterior, los estudiantes fueron detallando la propuesta en el proceso, debido a que pudieron relacionar la parte conceptual con la metodológica [Guardian Soto & Ballester Balmori, 2011; Morantes, Arrieta, & Nava, 2013], es decir, el planteamiento (administración de procesos) con la experimentación (Análisis bromatológico y sensorial) [Márquez-Ortega, Pérez-González, & Arce-Vázquez, 2016; Márquez-Ortega, Pérez-González, & Coria-Lorenzo, 2016], debido a que la herramienta heurística fue realizada después del desarrollo del proyecto de investigación como un ejercicio práctico para comprobar si el alumnado puede llegar a aumentar sus capacidades de comprensión de un tema con el cual obtenga un aprendizaje significativo, con respecto al inicio de la implementación del método. Finalmente, al haber realizado la actividad de elaboración de la V de Gowin, los estudiantes mostraron la capacidad de colocar los enunciados según la estructura de la herramienta, teniendo en cuenta que 36 de los participantes (equivale al 90%) lograron estructurarlo, ya que no mostraron complicaciones acerca de la comprensión del método científico y plasmarlo en la Herramienta heurística; mientras que los 4 alumnos restantes no lo consiguieron, por considerarlo complejo aunque externaron que era interesante esta herramienta para poderse aplicar en un proyecto académico o de investigación.

Trabajo a futuro

El presente trabajo habré las puertas para el desarrollo de diversos estudios acerca de las técnicas de enseñanza-aprendizaje que pueden utilizar los docentes para que la educación sea significativa, por lo que, se podrán realizar proyectos acerca de la relación de las inteligencias múltiples y las herramientas que sean capaces de fomentarlas, mediante la V de Gowin como herramienta heurística a utilizar.

Conclusiones

Los profesionistas dedicados al área educativa, en la actualidad estamos obligados a emplear técnicas y herramientas que permitan al estudiante desarrollar competencias aplicadas en el proceso investigativo, principalmente en el método científico. Por esta razón se llevó a cabo este estudio, en el cual se aplicó la herramienta heurística de la V de Gowin enfocada al aprendizaje del alumnado en temas de ciencia y tecnología, con lo que permitió generarles un conocimiento amplió y claro referente en el método científico en el contexto de la enseñanza-aprendizaje. El ejercicio fue enfocado al área de los alimentos (pan enriquecido con hongo comestible), retomado de un proyecto de investigación.

Se concluye que el 90% de los estudiantes lograron entender la actividad de forma clara al utilizar y comprender esta herramienta heurística, ya que el alumnado relacionó las ideas conceptuales adquiridas previamente con ideas nuevas con respecto a la integración de la V de Gowin y el método científico durante la resolución de problemas complejos, que al combinar estos conocimientos surge una significación única y personal como lo menciona Ausbel en su teoría constructivista, esto comprueba que cuando el estudiantado aprende a razonar y aplicar el pensamiento holísticamente se generarán los resultados esperados. Finalmente, el 10% del estudiantado no consiguió percibir con claridad el desarrollo de la V de Gowin por cuestiones de entendimiento de la metodología y estructuración del conocimiento en relación al método científico y la comprensión referente a la elaboración de la herramienta heurística aplicada en el ejercicio.

Referencias

1. Amaro de Chain , R. 2000. La estrategia "Uve " como mediadora en la investigación didáctica. *Investigación didáctica*, 112-134. Caracas, Venezuela: Secretaria General de la Universidad Central de Venezuela.
2. Carnicer Murillo, J., Carrasquer Zamora, J., Martínez Martínez, R., & de Lama Alcalde, M. D. 14-17 de Septiembre de 2004. La Uve de Gowin y los mapas conceptuales pueden ser el zumo de la teoría de la elaboración. *Concept Maps: Theory, Methodology, Technology*, 1. Pamplona, España: Dirección de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra.
3. Castillo, A., Ramírez, M., & González, M. 2013. El aprendizaje significativo de la química: condiciones para lograrlo. *Omnia*, 19(2), 11-24.

4. Castro Chávez, M., Gutiérrez Rodríguez, E. A., Marín Pérez, M., & Ramos Morales, P. 2015. Impacto de la uve de Gowin en el desarrollo de conocimientos, razonamientos e inteligencias múltiples. *Perspectivas docentes. Espectros*, 19-30.
5. Díaz, J. R. 2002. Los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educación básica - propuesta didáctica en construcción. *Educere*, 6(18), 194-203.
6. Gil, J., Solano, F., Tobaja, L. M., & Monfort, P. 2013. Propuesta de una herramienta didáctica basada en la V de Gowin para la resolución de problemas de física. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 35(2), 2402-1-2402-12.
7. Gimeno, J., & Pérez, Á. 1992. *Comprender y Transformar la enseñanza*. México: Morata.
8. Guardian Soto, B. D., & Ballester Balmori, A. 2011. UVE de Gowin instrumento metacognitivo para un aprendizaje significativo basado en competencias. *Revista Electrónica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, 3(1), 51-62.
9. Gutiérrez, R. s.r. Teoría de la Elaboración en la práctica. *Guía de trabajo para el diseño curricular(11)*. Madrid, Vizconde de Matamala, España: Documentos del Instituto de Estudios Pedagógico de Somosaguas.
10. López-Boch, M. A. 1998. La teoría de la Elaboración como estrategia organizativa dentro del marco de la Educación Artística Como Disciplina. *Arre. Individuo y Sociedad*, 63-76.
11. Márquez-Ortega, A. E., Pérez-González, G., & Aece-Vázquez, M. B. 2016. Evaluación nutrimental y sensorial de pan de caja enriquecido con harina de hongo comestible. *Journals CIM Science, Technology and Educational Research*, 863-870.
12. Márquez-Ortega, A. E., Pérez-González, G., & Coria-Lorenzo, M. D. 2016. Análisis para valorar la calidad nutrimental del pan de caja enriquecido con harina de hongo comestible. *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya*, 3511-3517.
13. Mendiros Lacambra, A. M., & Guardian Soto, M. D. 2014. El empleo de la V de Gowin para responder a las necesidades educativas del alumnado con Altas Capacidades en Educación Superior, en el Área de Computación. *Revista de Docencia Universitaria*, 457-473.
14. Morantes, Z., Arrieta, X., & Nava, M. 2013. La V de Gowin como mediadora en el desarrollo de la formación investigativa. *GÓNDOLA, enseñanza y aprendizaje de las ciencias*, 8(2), 12-33.
15. Ortiz Granja, D. 2015. El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación(19)*, 1-19. Recuperado el 31 de 07 de 2019, de <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf>
16. Ramírez de Mantilla, M. S. 14-17 de Septiembre de 2004. Una estrategias de aprendizaje para integrar teoría y laboratorio de Física I mediante los mapas conceptuales y la V de Gowin. *Concept maps: Theory, Methodology, Technology, 1*. Pamplona, España: Dirección de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra.
17. Ramos, O. 2009. La V de Gowin en el laboratorio de química: una experiencia didáctica en educación secundaria. *Investigación y Postgrado*, 24(3), 161-187.
18. Rodríguez Palmero, M. L. 14-17 de Septiembre de 2004. Teoría de aprendizaje significativo. *Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, 1*. Pamplona, España: Dirección de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra.
19. Rodríguez Palmero, M. L. 2011. Teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual. *Revista Electrónica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, 3(1), 29-50.
20. Sáenz Castro, C. (2006). Aplicación de la teoría de la elaboración a la enseñanza de la estadística. *Tarbiya*, 113-128.